

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА

УДК: 330

DOI: 10.5281/zenodo.17206212 <https://zenodo.org/record/17206212>

О ПРОБЛЕМЕ ТРАНСФОРМАЦИИ СТОИМОСТИ

Акимов Нурлан Имангалиевич¹

Кандидат экономических наук, координатор программы по экономическому образованию в «Фонде поддержки президентских программ», Алма-Ата, Казахстан, (foundkz@mail.ru), (ORCID: 0009-0005-9374-9727)

Ключевые слова: *стоимость, цена производства, прибавочная стоимость, прибыль, общая (равная) норма прибыли, средняя норма прибыли, система равенств, подразделения общественного производства*

Для цитирования: Акимов Н.И. О проблеме трансформации стоимости // Вопросы политической экономики. 2025. № 3(43). С. 59-80.

ON THE PROBLEM OF VALUE TRANSFORMATION

Nurlan I. Akimov

Candidate of Economic Sciences, Coordinator of the Economic Education Program at the Presidential Programs Support Fund, Almaty, Kazakhstan, (foundkz@mail.ru), (ORCID: 0009-0005-9374-9727)

Keyword: *cost, production price, surplus value, profit, general (equal) rate of profit, average rate of profit, system of equations, divisions of social production*

For citation: Akimov N.I. On the problem of value transformation. Problems in Political Economy. 2025;3(43):59-80.

JEL codes: B14, B51, C39, E11

I

Заняться этой проблемой, – далее будет показано что мнимой, – заставило следующее обстоятельство.

30 ноября 2023 года состоялся научный семинар кафедры политической экономики Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова на тему «Перспективы политической экономики в системе теоретического знания об экономике». С докладом выступил д.э.н А.И. Колганов, который эти перспективы осветил с марксистских позиций, при этом рассказав и о нынешних проблемах марксистской политической экономики и способах их решения. Собственно, его подход к видению курса политической экономики был предсказуем, ибо А.И. Колганов считает себя приверженцем

¹ © Акимов Н.И., 2025

постсоветской школы критического марксизма. Но сегодня такие времена, когда марксизм подвергается остракизму, поэтому должны были прозвучать вопросы об уместности марксистского подхода для определения перспектив развития экономической теории. И такие вопросы, естественно, прозвучали. Один из них и послужил основанием для написания настоящей статьи.

Итак, речь пойдет о следующем вопросе. По окончании доклада слово взял А.Ю. Чепуренко, высказавший упрек А.И. Колганову, – а в его лице и всем марксистам, – что как можно говорить и рассуждать о перспективах экономической теории, опираясь на К. Маркса, если в самом Марксовом экономическом учении до сих пор не разрешена проблема трансформации стоимости, из-за чего теория К. Маркса не может считаться верной, а значит, и нет оснований следовать марксистским путем. И винить марксистскую науку вроде как нельзя: «ну не смогла она это сделать, – как резюмировал А.Ю. Чепуренко, – не смогла».

Что ж, вызов принят, который, честно говоря, был неожиданным в плане того, кем он был высказан. Напомню, что никто иной, как сам А.Ю. Чепуренко, как бы развенчивал нападки на Марксово учение в целом и учение о средней норме прибыли, в частности в своей книге «Идейная борьба вокруг «Капитала» сегодня», вышедшей еще в 1988 году в Московском издательстве политической литературы (Чепуренко, 1988).

После его претензии к Марксову решению проблемы трансформации стоимости пришлось заново вчитаться в строки указанной книги, посвященных данной проблеме. Поясню, что проблема трансформации стоимости, как она поднимается в антимарксистской среде, заключается в том, что К. Маркс якобы неправильно совершил переход от стоимости в целом и прибавочной стоимости в частности к ценам производства товаров и равной норме прибыли (равные прибыли на равные капиталы), ибо по расчетам Л. Борткевича, осуществленным еще в 1906 году, вроде как невозможно одновременное выполнение двух следующих условий, на которых настаивал К. Маркс. Что сумма цен производства товаров равна их совокупной стоимости и что общая прибыль равна всей созданной прибавочной стоимости.

И что же вычитывается из книги А.Ю. Чепуренко насчет данных равенств? А то, что у автора нет ответа насчет выполнимости в одновременном порядке этих двух равенств (Чепуренко, 1988, с. 67). При этом отсутствие ответа он связывает с исследованием ученого из ГДР (хорошая была страна) М. Хике, который вывел (но только для себя, как теперь понятно) возможность одновременного выполнения равенства суммы цен производства товаров совокупной их стоимости и равенства всей прибыли совокупно созданной прибавочной стоимости только при одном, но очень нереальном условии: если только органическое строение капиталов одинаково во всех отраслях (Нieke, 1981, р. 988, 989).

Честно говоря, представлялось, что А.Ю. Чепуренко, написавший такую книгу, тем более во времена существования СССР, дал отпор Л. Борткевичу и прочим антимарксистам. Ан нет. Что, собственно, сам А.Ю. Чепуренко и констатировал. Поэтому слова про научное бессилие марксистской школы он должен отнести только к себе, что не смог он защитить учение К. Маркса, не смог. А ведь в его распоряжении были возможности отстоять Марксово учение, которыми в СССР мало кто обладал. Это и знание немецкого языка, и доступ к статье Л. Борткевича..., да что там говорить. Когда с выходом на русском языке статьи Л. Борткевича (Борткевич, 2011, с. 1147-1167)

стало возможным оценить несделанное им (я имею в виду А.Ю. Чепуренко), думается, будет понятна резкость моего ответа насчет «не змогла». Ибо приходилось терпеть разного рода наветы, что Марксово решение проблемы трансформации стоимости (для нас Марксово учение о средней норме прибыли) неверно. Достаточно прочитать строки из «Нового Полгрейва (New Palgrave)»:

«Борткевич ... – был первым, кто указал, что решение Марксом проблемы трансформации неверно...

Дело в том, что «правильное решение» проблемы трансформации делает невозможным сохранение марксистского равенства между такими совокупными стоимостными показателями, как прибавочная стоимость и общая стоимость выпущенной продукции, с одной стороны, и соответствующими совокупными ценовыми показателями – прибылью и общим выпуском продукции, выраженными в деньгах... Можно сказать, что поиск численного равенства между прибавочной стоимостью и прибылью с самого начала не имеет смысла, поскольку Маркс не смог последовательно придерживаться проведенного в I томе различия между *субстанцией стоимости* (рабочее время) и ее *формой* (цена в денежном выражении). Любая попытка «силой» добиться численного равенства является искусственной и, следовательно, вводит в заблуждение.

Однако «проблема» на этом не заканчивается. При правильном одновременном решении норма прибыли на функционирующий капитал также отличается от общей нормы прибыли Маркса, рассчитываемой как отношение прибавочной стоимости к стоимости капиталов ...»².

А ведь это строки, повторяюсь, из «Нового Полгрейва (New Palgrave)» – самого объемного и самого известного в мире энциклопедического издания по экономике. (Правда, самого-самого по мнению издателей его русской версии). Стало быть, не в одну и не две, а во множество голов вдалбливается ересь про Марксово учение. Причем, если внимательно прочитать приведенные строки, ересь от писака, толком не прочитавшего «Капитал» К. Маркса. Ибо как можно приписывать К. Марксу видение субстанции стоимости в рабочем времени, если им ясно и четко выводится, что субстанцией стоимости являются овеществленные затраты труда (их призрачная предметность) (Маркс, Энгельс, 1960, с. 46). Это изначальное коверканье К. Маркса как раз и оборачивается тем, что в конечном счете извращают уже Марксово учение о средней норме прибыли в частности и Марксово экономическое учение в целом. В нашем случае коверканье К. Маркса выражается в том, о чем предупреждал Д.И. Розенберг: анализу прибыли у немарксистов свойственно то, что они перескакивают через образование средней прибыли (Розенберг, 1983, с. 476), вследствие чего не берутся во внимание обязательность возникновения и существования средней нормы прибыли, механизм ее образования, а также востребованность именно данной нормы для формирования цен производства. Другими словами, вопреки Марксову доказательству обязательности в конечном счете равенства общей нормы прибыли средней ее норме эта обязательность немарксистами, по сути, не поддерживается (ну только при невероятном стечении обстоятельств), отчего допускаются (я бы сказал: приветствуются), определенным образом обосновываются и затем навязываются всем жаждущим обманываться, нормы прибыли, отличные от средней нормы прибыли. Эти иные общие нормы

² (Глин, 2004, с. 532-533).

прибыли, отличные от средней, естественно, порождают цены производства, не совпадающие с Марксовыми, из чего с нескрываемой радостью делаются заявления о неверности Марксовых положений. Вот так: сначала втихаря игнорируют Марксово условие обязательности равенства общей нормы прибыли средней ее норме, затем на основе других результатов приписывают К. Марксу неверность его теории. Хороша тактика, ничего не скажешь.

Только что я все голословно вещаю. Пора уже обратиться к выкладкам Л. Борткевича непосредственно.

II

Может быть, я долго шел к Л. Борткевичу и его решению проблемы трансформации стоимости. Но так было нужно, поскольку надо было высветить и Марксовы требования к общей норме прибыли, а не довольствоваться тем, что представлял себе Л. Борткевич про эту общую норму прибыли.

Итак, начну. Но начну с Марксовых посылок, где-то повторяя ранее сказанное. Так вот, К. Маркс показал, что в основе обмена товаров и соответственно их меновой стоимости лежит стоимость товаров, конституируемая затратами труда на их производство. Далее, ориентируясь уже не на простое товарное производство, а на развитое буржуазное товарное производство, К. Маркс показал, что стоимость товаров обретает форму цены производства и что по ценам производства происходит реальный обмен товаров. Главную же роль в превращении стоимости товаров в цены их производства играет превращение прибавочной стоимости сначала в прибыль, а затем (через образующуюся среднюю норму прибыли) в среднюю прибыль, вследствие чего формула цены производства предстает суммой издержек производства ($c+v$) и средней прибыли m' , т.е. $(c+v+m')$, тогда как до образования средней прибыли меновые пропорции предполагали отсутствие коррекции величины прибыли ρ , равной к тому же прибавочной стоимости (m), где $m \neq m'$. По-Марксу образовывавшаяся средняя норма прибыли лишь служила перераспределению совокупной прибыли по отраслям экономики, но никак не влияла на общую величину созданной прибавочной стоимости, и соответственно этому общая стоимость товаров равнялась сумме цен производства последних.

Проиллюстрирую это алгебраически, ориентируясь при этом на формулы и выкладки Л. Борткевича, поскольку так можно будет провести сравнение того, что получал К. Маркс, а что – Л. Борткевич. И поскольку Л. Борткевич предложил для своих выводов трехсекторную модель воспроизводства и обращения совокупного общественного капитала, то далее нужно записать следующие равенства:

$$\begin{cases} c_1 + v_1 + m_1 = W_1 \\ c_2 + v_2 + m_2 = W_2 \\ c_3 + v_3 + m_3 = W_3 \end{cases}, \quad (1)$$

где c, v, m — известные из Марксова анализа величины, а W_i — стоимость товаров отрасли i ($i = \overline{1,3}$).

Кроме того $W_1 + W_2 + W_3 = \sum_{i=1}^3 W_i$

В силу превращения стоимостей в цены производства, обозначаемые мной через P_i ($i=\overline{1,3}$), которое (превращение) происходит вследствие образования общей нормы прибыли (я ее обозначу через p , как и делал Л. Борткевич), требуется записать новые соотношения:

$$\left. \begin{aligned} (c_1 + v_1)(1 + p) &= P_1 \\ (c_2 + v_2)(1 + p) &= P_2 \\ (c_3 + v_3)(1 + p) &= P_3 \end{aligned} \right\} = \sum_{i=1}^3 P_i. \quad (2)$$

Отмечу, что введение нормы прибыли вместо прибыли обусловлено тем, что прибыль исчисляют исходя из определенной нормы прибыли и что именно в норме прибыли фиксируется превращение прибавочной стоимости в прибыль. В отношении этой нормы прибыли p К. Марксом было показано, что она должна принять значение, которое явится средним в данных условиях, т.е.:

$$p = m' = \frac{m_1 + m_2 + m_3}{(c_1 + c_2 + c_3) + (v_1 + v_2 + v_3)}. \quad (3)$$

Получение данной формулы (3), как нетрудно установить, исходит из условия равенства сумм стоимостей товаров $\sum_{i=1}^3 w_i$ и сумм цен производства товаров $\sum_{i=1}^3 P_i$, т.е. $\sum_{i=1}^3 P_i = \sum_{i=1}^3 w_i$.

Но сначала требуется констатировать другое. Следуя принципу, что «норма прибыли предшествует прибыли», нужно видеть, что лишь при равенстве общей нормы прибыли p средней норме m' , т.е. при выполнении формулы (3) сумма цен производства товаров окажется равной сумме стоимостей этих же товаров. Стало быть, налицо критичность принятия общей нормой прибыли среднего и именно среднего значения.

Кстати, проверим выполнение равенства $\sum_{i=1}^3 P_i = \sum_{i=1}^3 w_i$, если общая норма прибыли является и средней нормой прибыли:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^3 P_i &= (1 + p)[(c_1 + v_1) + (c_2 + v_2) + (c_3 + v_3)] = \\ &= \left(1 + \frac{m_1 + m_2 + m_3}{(c_1 + c_2 + c_3) + (v_1 + v_2 + v_3)}\right)[(c_1 + v_1) + (c_2 + v_2) + (c_3 + v_3)] = \\ &= [(c_1 + v_1) + (c_2 + v_2) + (c_3 + v_3)] + m_1 + m_2 + m_3 = \\ &= (c_1 + v_1 + m_1) + (c_2 + v_2 + m_2) + (c_3 + v_3 + m_3). \end{aligned}$$

Последняя сумма есть ничто иное как $\sum_{i=1}^3 w_i$, значит, $\sum_{i=1}^3 P_i = \sum_{i=1}^3 w_i$, если, конечно, $p=m'$. Вычтя же из обеих сумм равенства величины c и v , получаем, что сумма совокупной прибыли равна сумме всей прибавочной стоимости. Стало быть, одновременное равенство сумм цен производства товаров с суммой их стоимостей и суммы совокупной прибыли со всей созданной прибавочной стоимостью осуществимо, но осуществимо, как следует из вышесказанного, лишь при выполнении условия (3). И это вполне реальное, и даже обязательное, как показал К. Маркс, усло-

вие. Но, может быть, эти выводы изменятся, если положить, что цены производства товаров распространятся и на средства производства (это первое подразделение у Л. Борткевича), и на товары, формирующие своей стоимостью стоимость рабочей силы (это второе подразделение), и, наконец, на те товары, что своей стоимостью составляют прибавочную стоимость (третье подразделение)³. Как это, собственно, и положил Л. Борткевич, для чего он ввел в рассмотрение три новых показателя x , y и z , обозначающих отношения цены производства к стоимости средств производства (это x), предметов потребления сначала рабочих (это y), а потом буржуазии (это z), после чего потребовалось умножить c_i на x , v_i на y , m_i на z .

В результате таких поправок общая стоимость товаров должна была обрести следующее формульное выражение:

$$\sum_{i=1}^3 W_i = (c_1 + c_2 + c_3)x + (v_1 + v_2 + v_3)y + (m_1 + m_2 + m_3)z, \quad (4)$$

а этот же совокупный продукт в ценах производства:

$$\sum_{i=1}^3 P_i = (1 + p)[(c_1x + v_1y) + (c_2x + v_2y) + (c_3x + v_3y)]. \quad (5)$$

Прежде чем в данных обстоятельствах задействовать среднюю норму прибыли, зададимся вопросом: а что требуется от этих двух выражений (4)-(5),

чтобы они были равны между собой, т.е. чтобы выполнялось $\sum_{i=1}^3 P_i - \sum_{i=1}^3 W_i = 0$, или $\sum_{i=1}^3 P_i = \sum_{i=1}^3 W_i$.

Самое простое решение данного требования состоит в том, памятуя формулы (4)-(5), т.е.

$$\sum_{i=1}^3 P_i = (1 + p)[(c_1x + v_1y) + (c_2x + v_2y) + (c_3x + v_3y)]$$

И

$$\sum_{i=1}^3 W_i = (c_1 + c_2 + c_3)x + (v_1 + v_2 + v_3)y + (m_1 + m_2 + m_3)z,$$

чтобы были равны между собой соответствующие слагаемые этих сумм:

$$\begin{cases} (1 + p)(c_1x + v_1y) = (c_1 + c_2 + c_3)x \\ (1 + p)(c_2x + v_2y) = (v_1 + v_2 + v_3)y \\ (1 + p)(c_3x + v_3y) = (m_1 + m_2 + m_3)z \end{cases} \quad (6)$$

Но эта система равенств (6), если они имеют место быть и вследствие выполнения которых достигается равенство $\sum_{i=1}^3 P_i = \sum_{i=1}^3 W_i$, представляет собой ту систему равенств,

³ Разбиение общественного производства Л. Борткевич позаимствовал у М.И. Туган-Барановского (см. Туган-Барановский, 2003, с. 155).

на основе которой, определяя значения x , y , z и (вот умора) p , Л. Борткевич делает расчеты и вывод, что Марксово учение о трансформации стоимости в цены производства неверно. А если конкретно: что равенства $\sum_{i=1}^3 P_i = \sum_{i=1}^3 W_i$ не может случиться. Ну, только при каком-то нереальном стечении обстоятельств. Здесь я имею в виду Ф. Сетона, М. Хике и прочих, рассуждавших о несбыточных условиях К. Маркса про среднее строение капиталов.

В самом деле, может быть, все же есть такие x , y , и z , что равенству $\sum_{i=1}^3 P_i = \sum_{i=1}^3 W_i$ не бывать? Я покажу, как это проверить, но сразу отмечу: значения x , y , и z не будут иметь никакого значения для установления данного равенства, если три уравнения Л. Борткевича имеют место быть, что равносильно тому, что общая норма прибыли (p) будет равна средней норме прибыли (m'), т.е. если один из показателей Л. Борткевича будет зафиксирован, а именно: будет зафиксировано значение p .

А действительно, распишем разницу ($\sum_{i=1}^3 W_i - \sum_{i=1}^3 P_i$), т.е.

$$\sum_{i=1}^3 W_i - \sum_{i=1}^3 P_i = [(c_1 + c_2 + c_3)x + (v_1 + v_2 + v_3)y + (m_1 + m_2 + m_3)z] - (1 + p)[(c_1x + v_1y) + (c_2x + v_2y) + (c_3x + v_3y)]$$

Между прочим, полагая, что все три равенства Л. Борткевича имеют место быть, то данная разница будет равной нулю, каковы бы не были x , y , z . Это очевидно, как дважды два.

Но Л. Борткевич утверждал, что, вменяя $z=1$, сумма цен производства товаров превышает (точнее, не равна) сумме стоимостей этих товаров, т.е. что

$\sum_{i=1}^3 P_i > (\neq) \sum_{i=1}^3 W_i$, а совокупная прибавочная стоимость, что естественно, не равна совокупной прибыли.

Займусь неблагодарным делом, определяя для себя два варианта решения: когда общая норма прибыли p равна средней норме прибыли m' , т.е. $p=m'$, как это постулируется законами капиталистического производства, и когда общая норма прибыли p изначально не равна средней норме прибыли, а потому требуется зафиксировать $z=1$, чтобы на три уравнения приходилось три неизвестных (теперь x , y , p).

Как следует из сделанного замечания: в случае с тремя уравнениями и четырьмя неизвестными (x , y , z , p), нужно конкретизировать одно из неизвестных (в наших дебатах это z или p). По-Марксу фиксируется p ($p=m'$), по-Борткевичу фиксируется z ($z=1$). Уже отсюда можно констатировать расхождение результатов. Значит, если следовать Л. Борткевичу, то Марксовой теории не быть. А что? Для антимарксистов отличная стартовая площадка, которой они охотно пользуются для одурманивания несведущих. Нужно просто не принимать и заставить всех пропускать мимо ушей Марксово доказательство, что общая норма прибыли есть средняя норма прибыли. Впрочем, вернусь к математике, ибо математику выбрал Л. Борткевич и иже ему подобные для ниспровержения К. Маркса. Политэкономия антимарксисты не выбирают, так как здесь К. Маркс неопровержим. Но отброшу взгляды ученого соседа, что Солнце вращается (ходит) вокруг Земли, и проверю Марксов вариант.

В соответствии с тем, как представлял себе «трансформацию стоимости» в цены производства К. Маркс, найду формулу для средней нормы прибыли в новых условиях, которая (средняя норма) будет и общей (единой) нормой прибыли. А формула будет такова:

$$m' = p = \frac{(m_1 + m_2 + m_3)z}{(c_1 + c_2 + c_3)x + (v_1 + v_2 + v_3)y} \quad (7)$$

Эту формулу необходимо преобразовать в следующий вид:

$$(m_1 + m_2 + m_3)z = p[(c_1 + c_2 + c_3)x + (v_1 + v_2 + v_3)y].$$

Подставим это равенство в третье уравнение Л. Борткевича:

$$(1 + p)(c_3x + v_3y) \equiv (m_1 + m_2 + m_3)z = p[(c_1 + c_2 + c_3)x + (v_1 + v_2 + v_3)y].$$

Ее преобразование и соответствующие сокращения приведут к следующему результату, если, конечно, выполняется условие (7). Для его получения распишу левую часть последнего равенства:

$$(1 + p)(c_3x + v_3y) = c_3x + v_3y + p(c_3x + v_3y) \equiv p[(c_1 + c_2 + c_3)x + (v_1 + v_2 + v_3)y].$$

Распишем теперь правую часть этого равенства, т.е.

$$c_3x + v_3y + p(c_3x + v_3y) \equiv p[(c_1 + c_2)x + (v_1 + v_2)y] + p(c_3x + v_3y),$$

откуда, сокращая обе части равенства на $p(c_3x + v_3y)$, получу:

$$c_3x + v_3y \equiv p[(c_1x + v_1y) + (c_2x + v_2y)] = p(c_1x + v_1y) + p(c_2x + v_2y),$$

$$\text{или проще: } c_3x + v_3y \equiv p(c_1x + v_1y) + p(c_2x + v_2y) \quad (8)$$

Раскроем оба слагаемых правой части равенства (8), ссылаясь на систему уравнений (6), между прочим, представленных Л. Борткевичем. Тогда сначала имеем:

$$(1 + p)(c_1x + v_1y) = c_1x + v_1y + p(c_1x + v_1y) \equiv (c_1 + c_2 + c_3)x = c_1x + (c_2 + c_3)x$$

И

$$(1 + p)(c_2x + v_2y) = c_2x + v_2y + p(c_2x + v_2y) \equiv (v_1 + v_2 + v_3)y = v_2y + (v_1 + v_3)y$$

$$\text{откуда } p(c_1x + v_1y) = (c_2 + c_3)x - v_1y$$

$$p(c_2x + v_2y) = (v_1 + v_3)y - c_2x$$

Подставлю эти выражения в (8), чтобы окончательно получить следующее:

$$c_3x + v_3y \equiv p(c_1x + v_1y) + p(c_2x + v_2y) = (c_2 + c_3)x - v_1y + (v_1 + v_3)y - c_2x = c_3x + v_3y$$

$$\text{ИЛИ } c_3x + v_3y \equiv c_3x + v_3y$$

Последнее тождество означает, что каковы бы не были x , y , и z , при условии, что p будет средней нормой прибыли, исчисляемой по формуле (7), третье равенство Л. Борткевича (да и наше с Вами) выполняется по-любому.

В таком случае требуется выяснить, при каких x и y выполняются первые два равенства системы (6).

Распишем первое равенство:

$$\begin{aligned}(1+p)(c_1x + v_1y) &= (c_1 + c_2 + c_3)x, \text{ т.е.} \\ c_1x + v_1y + p(c_1x + v_1y) &= c_1x + (c_2 + c_3)x \text{ или} \\ p(c_1x + v_1y) &\equiv (c_2 + c_3)x - v_1y = c_2x + c_3x - v_1y\end{aligned}$$

Далее распишем второе равенство:

$$\begin{aligned}(1+p)(c_2x + v_2y) &= (v_1 + v_2 + v_3)y \\ c_2x + v_2y + p(c_2x + v_2y) &= v_2y + (v_2 + v_3)y, \text{ т.е.}\end{aligned}$$

ИЛИ

$$p(c_2x + v_2y) \equiv (v_1 + v_3)y - c_2x = v_1y + v_3y - c_2x$$

Чтобы выделить x или y , сложим два преобразованных равенства:

$$p(c_1x + v_1y) + p(c_2x + v_2y) \equiv c_2x + c_3x - v_1y + v_1y + v_3y - c_2x = c_3x + v_3y.$$

Прежде было установлено, что

$$c_3x + v_3y \equiv p(c_1x + v_1y) + p(c_2x + v_2y),$$

а теперь, что, наоборот:

$$p(c_1x + v_1y) + p(c_2x + v_2y) \equiv c_3x + v_3y$$

Из чего следует, что либо

$$c_3x + v_3y = p(c_1x + v_1y) + p(c_2x + v_2y) \equiv c_3x + v_3y$$

либо $p(c_1x + v_1y) + p(c_2x + v_2y) = c_3x + v_3y \equiv p(c_1x + v_1y) + p(c_2x + v_2y)$

Эти два полученных тождества означают, что если имеет место средняя норма прибыли, то для осуществления этих двух тождеств не имеет значения, каковы будут x и y . Но это означает и другое: существование более важного доказательства, что ...

Прежде чем его озвучить, осуществляю еще одно действие, так сказать, для более пушкого доказательства. Так вот, если сразу задать условие (7), т.е. что общая норма прибыли равна средней, то мы сразу получим равенство $\sum_{i=1}^3 p_i = \sum_{i=1}^3 w_i$, т.е.

равенство цен производства товаров их совокупной стоимости. И действительно,

если подставить p из (7) в $\sum_{i=1}^3 p_i$, получим:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^3 p_i &= \left(1 + \frac{(m_1 + m_2 + m_3)z}{[(c_1x + v_1y) + (c_2x + v_2y) + (c_3x + v_3y)]}\right) [(c_1x + v_1y) + (c_2x + v_2y) + (c_3x + v_3y)] = \\ &= [(c_1x + v_1y) + (c_2x + v_2y) + (c_3x + v_3y)] + (m_1 + m_2 + m_3)z = \\ &= (c_1 + c_2 + c_3)x + (v_1 + v_2 + v_3)y + (m_1 + m_2 + m_3)z = \sum_{i=1}^3 w_i\end{aligned}$$

Как видно для того, чтобы получить данное равенство, не нужно никаких знаний о значениях x , y и z . Достаточно предварительно принять условие, что общая норма прибыли равна средней норме. А если теперь мы вычтем из $\sum_{i=1}^3 p_i$ и $\sum_{i=1}^3 w_i$ издержки капитала, то получим следующее:

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^3 w_i - [(c_1 + c_2 + c_3)x + (v_1 + v_2 + v_3)y] = \\ & = (c_1 + c_2 + c_3)x + (v_1 + v_2 + v_3)y + (m_1 + m_2 + m_3)z - [(c_1 + c_2 + c_3)x + (v_1 + v_2 + v_3)y] = \\ & \quad = (m_1 + m_2 + m_3)z \\ & \sum_{i=1}^3 p_i - [(c_1 + c_2 + c_3)x + (v_1 + v_2 + v_3)y] = (1 + p)[(c_1x + v_1y) + (c_2x + v_2y) + (c_3x + v_3y)] - \\ & \quad - [(c_1 + c_2 + c_3)x + (v_1 + v_2 + v_3)y] = \\ & = \left(1 + \frac{(m_1 + m_2 + m_3)z}{[(c_1x + v_1y) + (c_2x + v_2y) + (c_3x + v_3y)]}\right) [(c_1x + v_1y) + (c_2x + v_2y) + (c_3x + v_3y)] - \\ & \quad - [(c_1 + c_2 + c_3)x + (v_1 + v_2 + v_3)y] = [(c_1x + v_1y) + (c_2x + v_2y) + (c_3x + v_3y) + \\ & \quad + (m_1 + m_2 + m_3)z] - [(c_1 + c_2 + c_3)x + (v_1 + v_2 + v_3)y] = (m_1 + m_2 + m_3)z \end{aligned}$$

Откуда имеем, что сумма прибавочной стоимости $\sum_{i=1}^3 w_i - [(c_1 + c_2 + c_3)x + (v_1 + v_2 + v_3)y]$ равна сумме всей прибыли $\sum_{i=1}^3 p_i - [(c_1 + c_2 + c_3)x + (v_1 + v_2 + v_3)y]$, причем безразлично, какие значения примут x , y и z .

Итак, если общая норма прибыли равна средней норме прибыли, то при любых x , y и z имеет место выполнение всех равенств системы, выписанной Л. Борткевичем для опровержения К. Маркса. Но тогда устанавливается, что Марксово учение все-таки верно, как и констатировал В.И. Ленин⁴. Иначе говоря, подтверждается, что критикуемые, опровергаемые немарксистами равенства указанных ранее сумм выполняются одновременно. Значит, они, начиная с Л. Борткевича, клеветают на К. Маркса? Да! Да! И еще раз: Да!

Заканчивая с освещением Марксовой позиции, – ибо, кстати, получается то, что К. Маркс мог спокойно не заморачиваться на том, что в своем учении о средней норме прибыли он должен был скорректировать по-Борткевически свои выкладки, – нужно констатировать, что выполненных им расчетов, в которых он не проводит корректировок, как это предлагал Л. Борткевич, достаточно, чтобы показать все, что имеет место в реальности. Той реальности, которая не выдумана его противниками.

Далее, как и афишировалось, следовало бы разобрать доводы самого Л. Борткевича, но в данный момент необходимо сказать следующее.

Из сути проведенных выкладок вытекает, что если общая норма прибыли будет по определению равна средней норме прибыли, то каково бы ни было число отраслей, притягиваемых для обобщения ответа, прав К. Маркс или нет, ответ будет один: Марксово учение о средней норме прибыли верно, как бы того не отрицали его хулители. А действительно, пусть отраслей капиталистического производства будет n -ое количество. В связи с этим можно предположить, что выводы изменятся. Но тогда надо учесть, что подразделений, к которым можно свести эти n отраслей, в буржуазном производстве можно насчитать в стиле Л. Борткевича три подразделения. Тогда получается следующее.

⁴ «Учение Маркса всеильно, потому что оно верно» (Ленин, 1973, с. 43).

Пусть l отраслей относится к первому подразделению, другие $(l+1) - m$ отраслей относятся ко второму подразделению, тогда как $(m+1) - n$ отраслей будут относиться к третьему подразделению. Если это так, то можно сгруппировать показатели следующим образом:

$$\begin{aligned} (c_1 + c_2 + c_3 + \dots + c_n) &= \sum_{i=1}^l c_i + \sum_{i=l+1}^m c_i + \sum_{i=m+1}^n c_i, \\ (v_1 + v_2 + v_3 + \dots + v_n) &= \sum_{i=1}^l v_i + \sum_{i=l+1}^m v_i + \sum_{i=m+1}^n v_i, \\ (m_1 + m_2 + m_3 + \dots + m_n) &= \sum_{i=1}^l m_i + \sum_{i=l+1}^m m_i + \sum_{i=m+1}^n m_i, \\ (1+p) \left(\sum_{i=1}^l c_i x + \sum_{i=1}^l v_i y \right) &= \left(\sum_{i=1}^l c_i + \sum_{i=l+1}^m c_i + \sum_{i=m+1}^n c_i \right) x, \\ (1+p) \left(\sum_{i=l+1}^m c_i x + \sum_{i=l+1}^m v_i y \right) &= \left(\sum_{i=1}^l v_i + \sum_{i=l+1}^m v_i + \sum_{i=m+1}^n v_i \right) y, \\ (1+p) \left(\sum_{i=m+1}^n c_i x + \sum_{i=m+1}^n v_i y \right) &= \left(\sum_{i=1}^l m_i + \sum_{i=l+1}^m m_i + \sum_{i=m+1}^n m_i \right) z. \end{aligned}$$

Записывая, что

$$\begin{aligned} C_1 &= \sum_{i=1}^l c_i; & C_2 &= \sum_{i=l+1}^m c_i; & C_3 &= \sum_{i=m+1}^n c_i; \\ V_1 &= \sum_{i=1}^l v_i; & V_2 &= \sum_{i=l+1}^m v_i; & V_3 &= \sum_{i=m+1}^n v_i; \\ M_1 &= \sum_{i=1}^l m_i; & M_2 &= \sum_{i=l+1}^m m_i; & M_3 &= \sum_{i=m+1}^n m_i. \end{aligned}$$

мы получаем те же уравнения, что и Л. Борткевич, только с не прописными, а заглавными буквами. И если принять в качестве общей нормы прибыли среднюю норму прибыли, ничего из ранее сказанного не изменится. Изменится лишь среднее строение общественного капитала, которое укажет, какие из отраслей имеют близкое или равное к этому среднему органическое строение капиталов, соответственно цены производства товаров будут близки или совпадать с их стоимостями. И это все есть самый-пресамый естественный случай. Неестественным он станет, когда его начнут интерпретировать sophisticated (извращенные) марксисты.

Итак, если мы идем Марксовым путем, т.е. общей норме прибыли придаем среднее значение, то констатируем верность Марксова учения о средней норме прибыли в частности и Марксова учения о буржуазном производстве в целом. По-другому, т.е. антимарксистски, получится рассуждать, если отбросить требование о равенстве общей нормы прибыли среднему ее значению. Это доказывал Л. Борткевич, который как раз и считал искомую общую норму прибыли заведомо

отличной от средней нормы прибыли. Правда, общая норма прибыли могла у него все же оказаться равной средней норме прибыли, если это вдруг вытекало бы из решения его системы равенств и имеющихся данных о c , v и m . Но не для этого он делал свои расчеты, чтобы подтверждать правоту К. Маркса. Поэтому указание на возможность равенства общей и средней норм прибыли в его расчетах следует считать наветом на Л. Борткевича. Что ж, тогда остается просто проанализировать его действия, диспозицию, не создавая никаких иллюзий по поводу учета Марксовых требований. Вот только в этих целях лучше обратиться не к аналитическим выкладкам, а к числовым примерам, им же и приведенным, чтобы показать, – хотел я, было, написать, что правоту К. Маркса, но быстро одумался, – картину, получающуюся, когда общая норма прибыли не равна средней норме прибыли.

Чтобы показать неправоту К. Маркса, точнее, чтобы опорочить его, ибо такова, что ни говори, сокровенная цель Л. Борткевича (да и не его одного), последний наметил весьма хитрую комбинацию: для решения своей системы уравнений он заранее известной после надуманных объяснений сделал не общую норму прибыли, а показатель z , приравняв его к 1 (единице). Иными словами, за доводами в пользу такого выбора Л. Борткевич втихаря отбросил условие задачи, что вообще-то нужно искать не значение общей нормы прибыли, ибо оно равно среднему ее значению, а значения трех показателей, им же и введенных в рассмотрение. Все же проинформирую, что приравнение z к единице Л. Борткевич объяснил выбором третьего подразделения в качестве подразделения, в котором производится золото, служащее в его интерпретации единицей стоимости и цены (Борткевич, 2011, с. 1150). Запомним это его допущение, ибо оно поможет нам в разборе его числовых результатов. И еще раз для себя отметим, что придание одному из показателей определенного значения обусловлено для Л. Борткевича и чисто математической (заметьте, не политэкономической) причиной: расписав три равенства (б) и получив четыре неизвестных x , y , z , и p (хотя p для нас, марксистов, вообще-то известно), ничего дельного для решения системы равенств (б) он не нашел, кроме того, чтобы приравнять z к единице и начать объяснять, что это приравнение нужно было сделать вследствие того, что третье подразделение выбрано в качестве подразделения, в котором производится золото как единица стоимости и цены.

Для того чтобы понять, что вытекает из условия $z=1$, требуется обратиться к таблицам, которые Л. Борткевич приводит в своей статье (Борткевич, 2011, с. 1152-1153), первая из которых есть таблица, предложенная М.И. Туган-Барановским. Эти таблицы таковы:

Таблица 1
Расчет стоимости

Подразделение производства	Постоянный капитал	Переменный капитал	Прибавочная стоимость	Стоимость продукта
I	225	90	60	375
II	100	120	80	300
III	50	90	60	200
I - IV	375	300	200	875

Источник: Борткевич, 2013, с. 1152.

В результате своих вычислений, произведенных при условии, что $z=1$,

Л. Борткевич получил следующие числовые значения для x, y и p : $p = \frac{1}{4}$, $x = \frac{32}{25}$

и $y = \frac{16}{15}$, на основе которых он построил следующую таблицу (Таблица 2).

Таблица 2
Расчет цены

Подразделение производства	Постоянный капитал	Переменный капитал	Прибавочная стоимость	Стоимость продукта
I	288	96	96	480
II	128	128	64	320
III	64	96	40	200
I - IV	480	320	200	800

Источник: Борткевич, 2013, с. 1152.

Данные Таблицы 2, рассчитанные Л. Борткевичем, исходя из указанных выше значений x, y и p , естественно, не сходятся с данными, если таковые рассчитывались бы при учете Марксова условия равенства общей нормы прибыли средней норме прибыли и которые приведены в Таблице 3.

Таблица 3
Расчет цены по Марксу

Подразделение производства	Постоянный капитал	Переменный капитал	Прибавочная стоимость	Стоимость продукта
I	225	90	$93\frac{9}{27}$	$408\frac{9}{27}$
II	100	120	$65\frac{5}{27}$	$285\frac{5}{27}$
III	50	90	$41\frac{13}{27}$	$181\frac{13}{27}$
I - IV	375	300	200	875

Источник: Борткевич, 2013, с. 1152.

Как видим, сумма цен производства товаров по-Борткевичу не равна сумме цен производства товаров по-Марксу, хотя сумма прибыли по-Борткевичу осталась равной всей прибавочной стоимости, что свидетельствует для Л. Борткевича (а значит, и всех антимарксистов) о невозможности одновременного выполнения ранее указанных равенств, соответственно о неверности Марксова учения в целом и в частности. Однако разберемся в цифрах Л. Борткевича.

Можно двояко оценить цифры Л. Борткевича. Первый вариант разъяснения его цифр состоит в следующем.

Из Таблицы 1 следует, что самым низким органическим строением капитала ($\frac{90}{50+90}$) и наивысшей прибылью ($\frac{90}{50+90}$) характеризуется третья отрасль. Если быть точным, то норма прибыли в третьей отрасли до перераспределения (пересчета) равна $(\frac{60}{140}) \approx 0,43$.

После уравнивания норм прибыли общая норма прибыли оказалась равной 25% или 0,25. Это значит, что если условно цена товара третьей отрасли была $K+0,43K$, то теперь она стала $K+0,25K$, т.е. была 1,43K, а стала 1,25K. Относительно цена, стало быть, уменьшилась примерно в 1,14 раз.

Стоит теперь напомнить о допущении Л. Борткевича, что товар третьей отрасли есть золото, являющееся единицей цены и стоимости, в силу чего показатель z был приравнен единице ($z=1$). Из полученных результатов следует, что именно золото как единица цены и стоимости обесценилось в 1,14 раз. А это значит, что в прежних 200 единицах золота должна отразиться увеличенная цена остальных товаров, поэтому $(375+300)$ должно увеличиться в 1,14 раз. В результате получится 770 единиц.

Кроме того, что поднялась цена в двух первых подразделениях, к ней должна дораспределиться часть прибавочной стоимости, создаваемой в производстве золота. Эта добавка составит $60-40=20$ единиц, которые в других отраслях (подразделениях I и II) будут означать $20 \times 1,14 = 22,8$ единиц. Суммируя эту добавку с 770 единицами, получим в итоге 792,8 единиц, т.е. сумму, сравнимую с 800 единицами, что фигурируют у Л. Борткевича ($480+320$).

Как видно, ничего противоестественного в том, что в цифрах Л. Борткевича сумма цен производства товаров превосходит сумму стоимостей этих товаров, не наблюдается, ибо обесценилась единица цены (золото). Насчет перераспределения части прибыли из подразделения III в подразделения I-II тоже все разъяснимо. И тогда получается, что его шумиха насчет Марксовой неправоты не совсем оправданна?

Для полноты ответа обратимся к Таблице 3, в которой цифры рассчитаны по методике К. Маркса. Норма прибыли в производстве золота была, напомним, 0,43, а теперь стала 0,296 (29,6%). Соответственно цена золота с 1,43K опустилась до 1,296K. Уменьшение, таким образом, составило 1,1 раз, т.е. золото обесценилась в 1,1 раз.

После перераспределения золота стало вместо 200 единиц $181 \frac{13}{27}$ единиц, т.е. относительно оно уменьшилось в 1,1 раз. (Значит, в качестве базы берется теперь не 200, а $181 \frac{13}{27}$: в 1,1 раз меньшее количество). Если теперь перераспределенную сумму стоимостей первых двух подразделений выразить в единицах золота, то получится, что сначала сумму $(408 \frac{9}{27} + 285 \frac{5}{27})$ нужно будет умножить на 1,1, а затем это произведение разделить на 1,1. Очевидно, что в итоге будут фигурировать цифры, как они представлены в Таблице 3.

Но, может быть, оценка полученных цифр, которая складывается не в пользу выводов Л. Борткевича, повысится, если начать объяснять эти цифры иным образом, т.е. применить второй вариант? Вот только он еще больше огорчит антимарксистов.

В самом деле, из расчетов Л. Борткевича получается, что общая норма прибыли равна $\frac{1}{4}$ (25%), что означает, что прибыль в N единиц может приносить капитал только в $4N$ единиц. Эти $4N$ единиц будут новой ценовой величиной прежних издержек производства, которая либо превысит последние, либо окажется меньшей.

Это зависит от того, будет ли норма прибыли 0,25 меньше или больше средней нормы прибыли. Из Таблиц 1 и 3 следует, что средняя норма прибыли равна, как уже указывалось, 0,296, и поскольку $0,25 < 0,296$, то цена в 4N единиц превзойдет прежнюю величину издержек производства. И действительно, в Таблице 2 мы находим общую прибыль в 200 единиц и капитал, равный $4 \times 200 = 800$ ($480 + 320$) единицам, который в ценовом отношении превысил прежнюю свою величину 675 ($375 + 300$) единиц.

Возрастание капитала с 675 единиц до 800 единиц можно получить и по-другому. Поскольку норма прибыли с 29,6% уменьшилась до 25%, в 1,185 раз, то умножение старых 675 единиц на 1,185 как раз и дает новые 800 единиц.

В приведенном расчете с 4N все вроде как понятно, но смущает одно. Данный расчет представляет собой расчет PRESENT VALUE (современной, настоящей стоимости), в котором задействуются старая стоимость и процент. Применяя этот расчет и затем рассуждая, что новая и старая стоимости различаются, если применяются разные ставки процента (в нашем случае разные нормы прибыли), ничего сверхдобрытельного в свой адрес не получишь, ибо заведомо ясно, что разность ставок процента (норм прибыли) отразится на ценах (стоимостях). Но ставить в вину, что кто-то не применяет этот метод, ибо общая норма прибыли остается быть средней нормой, как оно изначально и постулировалось, – это следует признать неприемлемым. Ассоциация с выкладками Л. Борткевича и К. Маркса, думаю, всем понятна. Л. Борткевич своим таким расчетом лишь опередил время, поскольку PRESENT VALUE стала реальным феноменом только с середины XX века, когда стоимость потребовала своего распределения во времени (Акимов, 2014, с. 314-332). Но что касается открытия им расхождения совокупной стоимости товаров и суммы цен их производства, то получается, что прав был в какой-то мере П.М. Суизи, когда, несмотря на свое восторженное отношение к Л. Борткевичу, написал, что «в этом расхождении нет никаких существенных проблем. Это просто вопрос единицы счета» (Sweezy, 1942, p.122); (Howard, King, 1982, p. 233). Но, повторяю, прав П.М. Суизи был только в какой-то мере, ибо главным для выявившегося расхождения стал поиск такой общей нормы прибыли, которая в конечном счете отлична от средней нормы прибыли.

Таким образом, шумиха, начавшаяся с Л. Борткевича, насчет Марксовой неправоты действительно оказалась неоправданной. Поражает при этом не столько неразборчивость хулителей К. Маркса в том, какие методы расчета были применены для установления неравенства сумм цен производства товаров и сумм их стоимостей, а плохо скрываемое злорадство: вот, мол, найдено наконец то, что превращает Марксово учение из всеильного и верного в неверное. Только зря радовались эти господа.

III

Подытожу вышеизложенное.

При решении системы равенств (6) для нахождения неизвестных Л. Борткевичу величин x , y , z , и p можно использовать разные подходы и допущения.

Если следовать К. Марксу, который политэкономически обосновал обязательность уравнивания норм прибыли вокруг средней нормы, вследствие чего неизвестная Л. Борткевичу норма прибыли p становится известной еще до начала про-

ведения расчетов, т.е. далее остается искать только x , y и z , то в итоге мы получим, что независимо от того, какие значения примут эти x , y и z , Марксовы расчеты и выводы о равенстве анализируемых сумм, причем в одновременном порядке, являются верными. Значит то, что К. Марксом не была осуществлена коррекция цен производства, на которой настаивали Л. Борткевич и ему подобные, ничего не изменило бы в сути решения. Будем считать, что в его расчетах неизвестные x , y и z приняли единичные значения ($x = 1, y = 1, z = 1$)⁵.

Если же использовать отрешенный от капиталистической (буржуазной) действительности способ расчета, так сказать, чисто математический, когда произвольно выбирается в качестве изначально известной одна из переменных, но только не норма прибыли (y Л. Борткевича это z , приравненная сразу к единице), то, очевидно, получатся иные результаты, нежели получены К. Марксом, причем после глубокого научного обоснования⁶.

Правда, Л. Борткевич мог заранее приравнять к единице не только z , но и x и y , и тогда у него получилась бы общая норма прибыли, равная средней норме прибыли, соответственно уравнились бы все анализируемые суммы, значит, подтвердились бы Марксовы выводы.

Но куда там. Задача у Л. Борткевича стояла другая. А потому и способ расчета был избран хитроумный, скрывающий свою некорректность. Ибо в плане математики все было обставлено весьма основательно. (Ну так все антимарксисты и превратили политэкономическую науку в математическую дисциплину. Так легче бороться с марксизмом). Но в плане политэкономическом имело место извращение К. Маркса. Собственно, таким образом ведут себя все антимарксисты. В одних случаях, правда, не осознавая своих заблуждений, как это имело место быть у рикардианцев. В других случаях это делалось намеренно, хитровыдуманно, когда преподносили сначала свое извращенное понимание действительности, строя на нем некие теоретические конструкции, естественно, не совпадающие с Марксовыми положениями, противоречащие им, а затем на основе этих псевдонаучных конструкций уже хулили К. Маркса.

Тут далеко за примером ходить не надо. Достаточно указать на злобный антимарксистский пасквиль Е.М. Майбурда (Майбурд, 1996, с. 271-301), в котором разбирается, ой, оскверняется Марксово учение в целом и учение о средней прибыли в частности.

Нет смысла бодаться здесь с антимарксистами, тем более и без меня многое по их поводу написано. А вот по поводу Л. Борткевича, поскольку о его расчетах в марксистской среде мало что было сказано, точнее, по поводу его неизвестных x и y скажу словами В. Шукшина: «А ху-ху не хо-хо» (в смысле, что x , y , z без p – это не то, не хо-хо).

⁵ Так что использование К. Марксом средней нормы прибыли, рассчитанной непосредственно из величин стоимости, не было никакой не ошибкой, как про это заявили М.С. Ховард и Дж.Е. Кинг (Howard, King, 1982, p. 234). Среднюю норму прибыли можно рассчитать, если потребуются, и на основе цен производства, и в таком случае следует обратиться к формуле (7), представленной в настоящей статье. Причем никакого противоречия с Марксовыми построениями и положениями при задействовании данной формулы не возникнет.

⁶ См. Приложение к настоящей статье.

IV

Окончательно все осуществленное мной с целью защиты Марковского учения предстает в парадоксальном виде. Поясню суть ситуации.

То, как я подошел к решению системы равенств (4), характеризует меня, марксиста, больше, как рикардianца (или неорикардianца), чем марксиста. Ибо Д. Рикардо среднюю норму прибыли считал не результатом процесса трансформации (превращения) стоимости в цены производства и прибавочной стоимости в среднюю прибыль, а исходным пунктом (Розенберг, 1983, с. 551). И чтобы в результате перераспределительных процессов общая норма прибыли вновь обрела это среднее значение, нужны, как полагают последователи Д. Рикардо, особые условия, ранее обсужденные.

Но рикардianцем я оказываюсь только со стороны математики, поскольку нужно было общую норму прибыли (p) сразу зафиксировать и как среднюю норму прибыли ($p=m'$), поскольку, если брать философский аспект осуществляемого, качество и количество – противоположности, значит, если в качественном отношении имеет место последовательность превращений, то с количественной стороны эта последовательность и не есть последовательность, а сразу конечная точка, которая одновременно есть и начальная точка⁷.

V

Разбор системы равенств (4) Л. Борткевича, при записи которых полагалось, что общественное производство разбито на три подразделения, вроде как подразумевает, что дальше необходимо рассматривать и более общий случай, когда общественное производство разбито на n отраслей, как это все мы наблюдаем в реальности. А.Ю. Чепуренко тогда указывает на Ф. Сетона, который в 1957 году действительно разработал модель (Seton, 1957, p. 150-151), которую А.Ю. Чепуренко назвал генерализованной версией для n -секторной экономики. Созданием этой модели Ф. Сетон, однако, решил иную задачу: определить систему цен производства в n -секторной экономике при условии, что даны отраслевые значения издержек производства, нераспределенной прибыли и объемов производства. Если быть точным, решением его генерализованной модели являются $(n-1)$ относительных цен производства и (внимание!) выровненная доля прибыли в каждой из цен производства (π) (Seton, 1957, p. 151-152), что теперь весьма показательно, чтобы понять, что средней нормой прибыли в решении не пахнет, и усомниться в соответствии такого решения требованию равенства общей (единой) нормы прибыли средней норме прибыли. Какие-то не те цены производства получаются. Какие-то неправильные, как говорил наш Винни-Пух, имея в виду, правда, пчел.

Для выяснения же выполнимости Марковских равенств (вместе и по отдельности), – это выяснение Ф. Сетоном определено во вторую цель его исследования, – генерализованная модель потребовала упрощения.

И требуемое упрощение состояло в сведении n отраслей в три подразделения, на которые разбивал общественное производство М.И. Туган-Барановский, а затем и Л. Борткевич (Seton, 1957, p. 154-155).

⁷ Эти обстоятельства не позволяют мне согласиться с С.В. Казанцевым, который, критикуя буржуазных исследователей, писал, что значение нормы прибыли нельзя задавать вне модели. Правда, отказом от внемодельного задания значения нормы прибыли С.В. Казанцев преследовал другие цели, что, однако, не отменяет самого смысла и необходимости внемодельного задания средней нормы прибыли, а значит, и не снимает моего несогласия с ним (см.: (Казанцев, 1987, с. 52-53)).

Поэтому не случайно все наше внимание было обращено на модель Л. Борткевича, поскольку она является своего рода отправной для количественного анализа проблемы трансформации стоимости: многие исследователи с нее начинают свои разборы и ей же, так получается, ограничиваются⁸; ну и выводы, делаемые ими, однотипны. А как иначе, ибо известными у них принимаются либо x , либо y , либо z , но никак не p , т.е. изначально p у них не равно $m' (p \neq m')$.

Что касается конкретно Ф. Сетона, то он, как и положено в этом случае (когда разыскивается p), заключил, что модель, в которой совместное (одновременное) выполнение Марксовых равенств (у Ф. Сетона эти равенства записаны в постулаты инвариантности) может иметь место, является очень ограничительной моделью (читайте, невероятной моделью) (Seton, 1957, p. 156); (Howard, King, 1982, p. 172). А потому, исходя из такого вывода, следует отказаться от Марксовой теории стоимости и цены производства. У Ф. Сетона в этом намерении отказаться от Марксовой теории стоимости и цены производства, кстати говоря, появилось немало сторонников, в том числе и в России⁹. Дальнейшие комментарии, как говорится, излишни, но в дополнение к сказанному укажу, что Ф. Сетон ставил К. Марксу в упрек еще и положение о существовании единой степени эксплуатации, которое К. Маркс выдвинул в качестве одного из звеньев превращения прибавочной стоимости в среднюю прибыль (Розенберг, 1983, с. 525-526)¹⁰. Но это – уже другая история, писать которую надо отдельно.

P.S. Ответив на упрек А.Ю. Чепуренко, устранив для этого надуманную нечистоплотными, недобросовестными оппонентами К. Маркса проблему, возникшую при Марксовом объяснении механизма трансформации стоимости, можно вспомнить о перспективах политической экономии, точнее, марксистской политической экономии, о которых докладывал А.И. Колганов. Ведь определение этих перспектив, способов их реализации и есть самая настоящая проблема для марксистов, причем всех, а не одних лишь критических марксистов. А перспективы, надо сказать, у марксизма шикарные...

⁸ Очерк о них и их работах см., например: (Howard, King, 1982, p. 227-244).

⁹ Один из них – Г.В. Борисов (см.: Борисов, 2010, с. 56-60).

¹⁰ Это замечание означает и то, что «проблему трансформации», опираясь только на единую степень эксплуатации, не решить. Но таким образом пытается разрешить данную проблему А.А. Золотухин (Золотухин, 2022, с. 87-90), что заведомо бесперспективно, ибо сама проблема исчезает, поскольку в рассмотрении остается обмен товаров лишь по их стоимости, т.е. обмена по ценам производства как бы и не предусматривается. Я говорю это к тому, что у единой степени эксплуатации, иначе: равных норм прибавочной стоимости, есть противостоящие ей (им) равные нормы прибыли; и те и другие предполагаются, но «первые ... делают невозможными вторые» (Розенберг, 1983, с. 526), и задача состоит как раз в разрешении этого противоречия, составляющего суть «проблемы трансформации». Поэтому как-то трудно читать тезис А.А. Золотухина, что «марксова формулировка ТТС (трудоу теории стоимости – А.Н.И.) внутренне противоречива и от нее следует отказаться» (Золотухин, 2022, с. 88).

Важно также учитывать, что данная проблема была актуальна во времена функционирования домонополистического капитализма, а потому задействование А.А. Золотухиным данных, имеющих отношение к современной экономике, говорит о той же неразборчивости, что проявили в свое время Самуэльсоны, Моришимы, Сетоны и которую (неразборчивость в эпохах капитализма) критиковал А.Ю. Чепуренко (см. Приложение).

ПРИЛОЖЕНИЕ (к сноске 6)

Иные результаты в виде нарушения одного из двух Марксовых равенств были получены Л. Борткевичем, как следует из вышесказанного, совсем не по причине «несовместимости условий двух моделей», в первой из которых формирование прибыли отражается в стоимостном виде, а во второй – по принципу равной прибыли на равные капиталы. Такое мнение высказал М. Бодриков (Бодриков, 2008, с. 117-118). Надо заметить, что если во второй модели принцип равной прибыли превратить также и в принцип равенства общей (единой) и средней норм прибыли, то никакого нарушения Марксовых равенств не произойдет, а потому не в несовместимости моделей дело. Но М. Бодриков в определенном смысле прав. Когда первую модель, ту, где, по его словам, происходит формирование прибыли и происходит по стоимостному принципу, он причисляет к «модели простой товарной экономики, в которой каждый участник обмена товаров создает их своим трудом» (Бодриков, 2008, с. 117), несовместимость моделей действительно существует, как возникает и невыполнение Марксовых условий при задействовании данных моделей. Все из-за того, что в простой товарной экономике прибавочная стоимость вообще-то не создается, а потому отсутствует предмет сравнения, значит, не может быть речи о соблюдении неких соответствий.

Выдавая на-гора такую причину, М. Бодриков считает себя защитником марксизма. Но лучше бы он не защищал марксизм, ибо в своей защите он в конце концов скатился на позиции небезызвестного П.Э. Самуэльсона, который считал раскрытый и обоснованный К. Марксом путь превращения прибавочной стоимости в равную (читай, и среднюю) прибыль на равные капиталы излишним, а саму проблему трансформации стоимости бессмысленной, ибо цены производства можно просчитать непосредственно, применяя метод, подобный тем, что предлагали В.В. Леонтьев, Ф. Сетон, П. Сраффа, метод, действующий схемы межотраслевого баланса. Неудивительно поэтому финальное заключение М. Бодрикова, что «идея абстрактного труда, как внутреннего содержания ценности (даже стоимость М. Бодриков нарекает ценностью – А.Н.И.), оказалась бесплодной» (Бодриков, 2008, с. 128). Знаменитый спортивный комментатор Н.Н. Озеров в свое время произнес: «Такой хоккей нам не нужен!» Вот и нам, марксистам, такой защитник не нужен. А о том, что цены можно просчитать сразу и непосредственно, скажу следующее. К. Маркс раскрывал законы домонополистического капитализма, в котором стоимость товаров многоэтапным путем превращалась и превратилась в итоге в цену производства. Возвращать же свою сущностную величину стоимость стала лишь с началом монополизации производства, а с наступлением событий, произошедших в 30-х годах XX века, ускорила это дело. Благодаря этому распревращению и оказался возможным тот самый непосредственный ее расчет.

Ссылка на монополизацию производства сделана потому, что нужно указать, что общественно необходимыми затратами труда тогда становятся затраты, осуществляемые в монополиях. Но затраты монополий являются индивидуальными затратами. Стало быть, общественно необходимые затраты труда являются одновременно и индивидуальными, причем никакой коррекции этих затрат не произойдет вследствие подавления монополиями конкурентной борьбы. Но признание отраслевых индивидуальных затрат общественно необходимыми есть, по сути, то

самое условие, на котором зиждется построение межотраслевого баланса, ибо в этом балансе полагается, что каждая отрасль выпускает один однородный товар и что затраты на него сведены к затратам, которые имеют, по сути, индивидуальный характер.

Другое дело, что построение межотраслевого баланса востребуется уже за пределами буржуазной монополистической экономики, когда формируется новая общественно-экономическая формация. Причинами, вызвавшими формационную смену, являются грандиозно выросшие уровни развития и обобществления производства, обусловившие крайнее обострение основного противоречия капитализма, и ставшая неприемлемой и невыносимой растратность (и затрат, и результатов) империалистических экономик. Стартом для формирования новой формации послужили как превращение средств производства в общенародную собственность (это имело место в СССР), так и запуск процесса макроэкономии рабочего времени (это имело место в высокоразвитых экономиках Запада), причем движение по первому пути оказалось перед необходимостью перехода на второй путь: на путь постепенного преобразования капиталистического способа производства, когда последний под давлением общества в лице государства внутренне раскапитализируется. Этот старт произошел, если иметь в виду запуск макроэкономии в 30-х годах XX века, и с того времени разрабатываются модели межотраслевого баланса в форме схем «затраты-выпуск». (Строго говоря, межотраслевой баланс стал строиться раньше: в 20-х годах XX века в СССР, и поэтому был отмечен первый путь к новому, посткапиталистическому обществу). С этого времени и появились необходимость и возможность непосредственного расчета макрозатрат. Но самым главным для всего этого явилось то, что с запуском государством процесса макроэкономии рабочего времени начался процесс приведения формы общественного производства, которая была капиталистической, к содержанию, которое определяется процессом макроэкономии. Это значит, что начался процесс (имеется в виду: приведения), который является процессом раскапитализации, а по отношению к стоимости – процессом ее распреращения (Акимов, 2022).

Эти замечания написаны в том числе и с целью поддержки критических слов А.Ю. Чепуренко в адрес М. Моришимы, что теория К. Маркса и модели непосредственного расчета цен имеют разные основания (Чепуренко, 1988, с. 59) и разные временные отрезки своей применимости (Там же, с. 63-64).

ЛИТЕРАТУРА

Акимов Н.И. От капитализма к капитализму. В 3-х томах. Т. 2. Алматы: Раритет, 2014. – 568 с.

Акимов Н.И. От капитализма к капитализму. В 3-х томах. Т. 2. Алматы: Pressman, 2022. – 631 с.

Бодриков М. Трудовая теория ценности: проблемные вопросы и историческое значение // Вопросы экономики. 2008. № 4. С. 117-128. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2008-4-110-129>

Борисов Г.В. История анализа теории цены производства К. Маркса в экономической литературе (1894–1957 гг.) // Проблемы современной экономики. 2010. № 3. С. 56-60.

Борткевич Л. К исправлению основополагающей теоретической конструкции Маркса в третьем томе «Капитала». В кн.: Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. III. М.: ЭКСМО, 2011. – 1197 с.

Глин Э. Марксистская экономическая теория. Сб. ст. Экономическая теория / Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена. М.: ИНФРА-М, 2004. – XI, 930 с.

Золотухин А.А. К вопросу о преобразовании фактических затрат труда в общественно необходимые // Вопросы политической экономии. 2022. № 1(29). С. 86-102. DOI: 10.5281/zenodo.6525550

Казанцев С.В. Теоретические модели цен. Новосибирск: Наука, 1987. – 224 с.

Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 23. Ч. М.: Политиздат, 1973. – 620 с.

Маркс К. Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 23. М.: Госполитиздат, 1960. – 907 с.

Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров. М.: Дело, Вита-Пресс, 1996. – 544 с.

Розенберг Д.И. Комментарии к «Капиталу» К. Маркса. М.: Экономика, 1983. – 720 с.

Туган-Барановский М.И. Теоретические основы марксизма. Изд. 3-е. М.: Едиториал УРСС, 2003. – 224 с.

Чепуренко А.Ю. Идеиная борьба вокруг «Капитала» сегодня. М.: Политиздат, 1988. – 239 с.

Hieke M. Über den Zusammenhang von Werten, Produktionspreisen und technologisch bedingten Proportionen – Zu Samuelsons Kritik der Marxschen Werttheorie // Wirtschaftswissenschaft. 1981. H. 8. Pp. 988-989.

Howard M.C., King J.E. A History of Marxian Economics. Vol. II: 1929-1990. Princeton: Princeton University Press, 1982. – 436 p. <https://doi.org/10.2307/j.ctt7zv5w3>

Seton F. The «Transformation Problem» // Review of Economic Studies. 1957. Vol. 24. N. 3. Pp. 150-151.

Sweezy P.M. The Theory of Capitalist Development. L.: Oxford university press, 1942. – 398 p.

Информация об авторе

Акимов Нурлан Имангалиевич – кандидат экономических наук, координатор программы по экономическому образованию в «Фонде поддержки президентских программ», Алма-Ата, Казахстан.

(E-mail: foundkz@mail.ru) (ORCID: 0009-0005-9374-9727)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Akimov N.I. From Capitalism to Capitalism. In 3 volumes. Almaty: Raritet, 2014. – 568 p. (In Russ.)

Akimov N.I. From Capitalism to Capitalism. In 3 volumes. Almaty: Pressman, 2022. – 631 p. (In Russ.)

Bodrikov M. Labor Theory of Value: Problematic Issues and Historical Significance. Voprosy Ekonomiki=Economic issues. 2008;(4):117-128. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2008-4-110-129> (In Russ.)

Borisov G.V. History of the Analysis of Karl Marx's Theory of Production Price in Economic Literature (1894–1957). *Problemy Sovremennoy Ekonomiki=Problems of Modern Economics*. 2010;(3):56-60. (In Russ.)

Bortkiewicz L. Correcting Marx's fundamental theoretical construct in the third volume of Capital. In: Marx K. Capital. Critique of Political Economy. Vol. III. M.: EKSMO, 2011. – 1197 p. (In Russ.)

Glyn A. Marxist Economic Theory. Collection of articles. *Economic Theory*. Edited by J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman. M.: INFRA-M, 2004. – XI, 930 p. (In Russ.)

Hieke M. On the Connection between Values, Production Prices, and Technologically Determined Proportions – On Samuelson's Critique of Marx's Theory of Value. *Wirtschaftswissenschaft*. 1981;(8):988-989.

Howard M.C., King J.E. A History of Marxian Economics. Vol. II: 1929–1990. Princeton: Princeton University Press, 1982. – 436 p. <https://doi.org/10.2307/j.ctt7zv5w3>

Kazantsev S.V. Theoretical Models of Prices. Novosibirsk: Nuaka, 1987. – 224 p. (In Russ.)

Lenin V.I. Complete Works. Vol. 23. Part. M.: Politizdat, 1973. – 620 p. (In Russ.)

Marx K., Engels F. Works. 2nd ed. Vol. 23. M.: Gospolitizdat, 1960. – 907 p. (In Russ.)

Mayburd E.M. Introduction to the History of Economic Thought. From Prophets to Professors. M.: Delo, Vita-Press, 1996. – 544 p. (In Russ.)

Rosenberg D.I. Comments on Karl Marx's Capital. M.: Ekonomika, 1983. – 720 p. (In Russ.)

Seton F. The "Transformation Problem". *Review of Economic Studies*. 1957;24(3): 150-151.

Sweezy P.M. The Theory of Capitalist Development. L.: Oxford University Press, 1942. – 398 p.

Tugan-Baranovsky M.I. Theoretical Foundations of Marxism. 3rd ed. M.: Editorial URSS, 2003. – 224 p. (In Russ.)

Zolotukhin A.A. On the question of transforming actual labor costs into socially necessary ones. *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy*. 2022;1(29):86-102. DOI: 10.5281/zenodo.6525550 (In Russ.)

Information about the author

Nurlan I. Akimov – Candidate of Economic Sciences, Coordinator of the Economic Education Program at the «Presidential Programs Support Fund», Alma-Ata, Kazakhstan.

(E-mail: foundkz@mail.ru) (ORCID: 0009-0005-9374-9727)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 22.04.2025; одобрена после рецензирования: 24.06.2025; принята к публикации: 22.07.2025.